
УДК 37.1174

DOI 10.5281/zenodo.17647827

Савинова Е. С.

Савинова Екатерина Сергеевна, Тюменский государственный университет, д. 6, ул. Володарского, Тюмень, Тюменская область, Уральский федеральный округ, Россия, 625003. E-mail: ekaterina20101937vk@gmail.com.

Условия социокультурной адаптации иностранных студентов в российских образовательных организациях высшего образования

Аннотация. В статье исследуется проблема социокультурной адаптации иностранных студентов в российских образовательных организациях высшего образования. Обоснована актуальность, подкреплённая изучением теоретической и методологической базами исследования. Раскрыты и описаны понятия «адаптация» и «социокультурная адаптация». Для данного понятийного аппарата определен наиболее подходящий комплекс условий социокультурной адаптации. Также описаны составляющие характеристики социально-педагогического портрета иностранного студента. Дана оценка службы социально-психологического сопровождения, выделены основные этапы и возможные результаты деятельности данного подразделения. Затронута и описана роль кураторов и тьюторов в процессе социокультурной адаптации, а также перечислены профессиональные обязанности тьютора.

Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация, социокультурная адаптация, институт тьюторов, социально-педагогический портрет, социально-психологическое сопровождение, социокультурная среда, институт кураторов.

Savinova E. S.

Savinova Ekaterina Sergeevna, Tyumen State University, 6 Volodarskogo St., Tyumen, Tyumen Region, Ural Federal District, Russia, 625003. E-mail: ekaterina20101937vk@gmail.com.

Conditions of socio-cultural adaptation of foreign students in Russian educational institutions of higher education

Abstract. The article examines the problem of socio-cultural adaptation of foreign students in Russian educational institutions of higher education. The relevance is substantiated, supported by the study of theoretical and methodological research bases. The concepts of "adaptation" and "socio-cultural adaptation" are disclosed and described. The most appropriate set of conditions for socio-cultural adaptation has been determined for this conceptual framework. The constituent characteristics of the socio-pedagogical portrait of a foreign student are also described. The assessment of the social and psychological support service is given, the main stages and possible results of the activity of this unit are highlighted. The role of curators and tutors in the process of socio-cultural adaptation is touched upon and described, as well as the professional duties of a tutor are listed.

Key words: international students, adaptation, socio-cultural adaptation, institute of tutors, socio-pedagogical portrait, socio-psychological support, socio-cultural environment, institute of curators.

Подготовка иностранных студентов представляет собой одну из основных форм международного сотрудничества для учреждений высшего образования, способствующая повышению авторитета Российской Федерации на международной арене, а также выступающая в качестве источника дополнительного финансирования российского образования. При определении различных рейтингов, которые свидетельствует о степени престижности и популярности учебных заведений, степени конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, одним из важных показателей является количество иностранных студентов, обучающихся в учреждении [5, с. 45].

На выбор учебного заведения иностранными студентами оказывают влияние ряд критериев, в первую очередь это, конечно же, качество образовательных услуг, которое зависит в свою очередь во многом от эффективной адаптации к новым условиям окружающей среды [7, с. 268]. Вследствие чего процесс социокультурной адаптации иностранных студентов приобретает особое значение для тех институтов и факультетов, где обучаются иностранные студенты. Потому что именно они — студенты-иностранцы — являются важным источником информации о кафедре, факультете и университете. Именно от их позитивных впечатлений, качественной профессиональной подготовки, адаптации к учебному процессу во многом зависит численность студентов-иностранцев в организации высшего образования.

В связи с интернационализацией современного высшего образования проблема адаптации иностранных студентов к условиям высшего учебного заведения в незнакомой стране является актуальной. Примерно двое из ста обучающихся высшей школы в мире на настоящий мо-

мент — иностранные студенты, среди которых в количественном отношении традиционно преобладают граждане развивающихся стран [14, с. 102].

Согласно открытым данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации общее количество иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние пять лет на 23 %. Так, 2020 году в России училось 315 тысяч иностранных студентов, а в 2021 году — 324 тысячи. В 2022 году число иностранных студентов в России выросло на 8,4 % по отношению к 2021 году и составило 351 448. А в 2023 году их число достигло порядка 355 765 человек. При этом общее количество студентов-иностранцев, обучающихся в российских университетах по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, достигло в 2024/2025 учебном году, по данным министерства, 414,6 тыс. человек из 182 стран. В основном за высшим образованием в Российскую Федерацию приезжают студенты из Казахстана, Узбекистана, Китая, Туркменистана, Таджикистана, Индии, Египта, Беларуси и Киргизии [20].

Для приумножения в стране числа иностранных студентов Президентом Российской Федерации была утверждена одна из национальных целей, направленная на увеличение к 2030 году численности иностранных студентов до 500 тысяч. А «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г.» включает в себя меры по содействию образовательной миграции в Россию (пункт из 15 подпунктов посвящен учебной миграции и академической мобильности) [10].

Студенты из других стран — это потенциальные экономические инновации из-за рубежа; возможность привлечь одаренных в сфере науки или искусства мо-

лодых людей к работе в рамках международных проектов. Наконец, обучение иностранных студентов — это часть культурного обмена между принимающей и направляющей странами: взаимное обогащение культур, получение новых знаний об иных обычаях, традициях и особенностях быта [7, с. 268]. Однако иностранным студентам приходится преодолевать разного рода психологические, социальные, нравственные и религиозные барьеры. Также осваивать новые виды деятельности и формы поведения, т.е. проходить социокультурную адаптацию — сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и новой социокультурной среды.

Актуальность проблемы адаптации иностранных студентов в российских организациях высшего образования определяется в первую очередь задачами их дальнейшего эффективного обучения как будущих специалистов. Успешность процесса социокультурной адаптации обеспечивает адекватное взаимодействие иностранных студентов с социокультурной и интеллектуальной средой образовательного учреждения, психоэмоциональную стабильность, формирование новых качеств личности и социального статуса, освоение новых социальных ролей, приобретение новых ценностей, осмысление значимости традиций будущей профессии. Вследствие чего происходит быстрое включение студентов в учебный процесс, что позволяет решать проблему сохранения контингента учащихся, который существенно сокращается во время первых сессий, а с другой — помогает повысить качество подготовки студентов в организации высшего образования [14, с. 104].

Теоретические аспекты социокультурной адаптации иностранных студентов рассматриваются в публикациях, посвященных методологии социокультурного анализа (В.П. Козырьков [15], Э.А. Орлова [16], Башеров О.И., Боговская И.В., Сведенцова И.Н. и Маршал Н.С. [4]), особенностям и закономерностям адаптации (Т.Х. Джантеев [11], А.С. Со-

заева [17], С.В. Шустова и А.С. Черноусова [21], Ю.А. Волков, Д.А. Фомичева и М.Н. Савельева [8]).

Методологические основы изучения процесса социокультурной адаптации иностранных студентов представлены в работах Е.Ю. Бардиной-Вижье [3] и Т. Лондаджима [2]. Особенности и закономерности социокультурной адаптации иностранных студентов, обучающихся в российских учебных заведениях высшего образования, освещены О.В. Заседателевой [12], Т.К. Фоминой [19], Т.Х. Джантеева [11]. Проблемы социокультурной адаптации рассматривались множеством ученых, среди которых есть как представители зарубежной научной мысли, так и отечественной науки. Проблемы и барьеры социокультурной адаптации иностранных студентов проанализированы в трудах В.Н. Аргуновой [2], М.И. Витковской и И.В. Троцук [7], И. О. Кривцовой [14]. В зарубежных источниках о проблеме адаптации пишут в своих работах Berry John W. [22], Makeeva E., Kulinich M. и Yakovleva I. [23], Manyeruke G. и Tansel E. [24], Yilmaz K. и Temizkan V. [25].

Целью данного исследования является определение эффективных условий, способствующих социокультурной адаптации иностранных студентов в российских организациях высшего образования.

В рамках данного исследования основным понятием является «социокультурная адаптация». Однако для более глубокого его понимания необходимо для начала изучить значение термина «адаптация».

Понятие «адаптация» происходит от латинского слова «adaptacio», означающего «приспособление» [22, с. 425]. Данный термин возник в XIX веке в биологическом контексте и впервые был введен в научный оборот немецким физиологом Г. Аубертом. С точки зрения биологии, адаптация — это приспособление организмов к условиям их существования. В физиологии и медицине адаптация представляет собой процесс привыкания организма к изменению внешних условий

среды. Психофизиологическая адаптация определяет активность личности и совокупность физиологических реакций, лежащие в основе приспособления организма к изменению окружающих условий. С философско-социологической точки зрения, адаптация — признак любого живого существа, проявляющийся всякий раз, когда в системе его взаимоотношений со средой жизнедеятельности возникают существенные изменения.

Рассматривая базовое понятие данного исследования, необходимо отметить, что термин «социокультурная адаптация» используется в психологии, педагогике, социологии, физиологии и других науках. В виду этого, можно говорить о существовании большого количества определений данного понятия в зависимости от того, в какой области оно применяется.

В рамках педагогики, социальной психологии и социальной философии это понятие устойчиво связывалось с социализацией как процессом усвоения человеком правил и норм социума. Именно в этом контексте, оно несколько сливалось с понятием «социальная адаптация личности», но одновременно определилось как «нормативная», «социальная» сторона социальной адаптации личности и противопоставлялось психологической адаптации.

В этносоциальных исследованиях социокультурная адаптация зачастую отождествляется с аккультурацией. Например: «Под социокультурной адаптацией подразумевается процесс и результат конструктивного приспособления этнических групп (и единичных индивидов — представителей данных этногрупп) к условиям иной социокультурной среды (в совершенстве гарантирующий абсолютное принятие иноэтнической группой или индивидом ценностей, традиций, норм и стандартов поведения принимающего общества) [20, р. 12].

В свою очередь Г.В. Драч истолковал социокультурную адаптацию как «процесс и результат приспособления социальных групп и отдельных индивидов к

изменяющимся природным и социальным условиям посредством изменения форм социокультурной организации и регуляции, социальных и культурных институтов общества, механизмов трансляции социального опыта, парадигм мышления в рамках системы ценностей данной культуры, интернализованных личностью или группой» [12, с. 87]. Границы адаптивного поведения при этом заданы пределами существования данной культуры. По его мнению, социокультурная адаптация включает в себя социальную адаптацию (т. е. социализацию) и культурную адаптацию (процесс и результат приспособления к официальной, нормативной культуре) [12].

Проведенный анализ работ различных учёных показывает, что в решении проблемы изучения социокультурной адаптации иностранных студентов наметились позитивные тенденции: происходит освещение проблем данного процесса; продолжается интеграция результатов философских, антропологических, социологических, психологических и педагогических исследований, которые приобретают личностно-ориентированную направленность. В различных науках происходит уточнение понятий «адаптация» и «адаптационный процесс»; наблюдается гуманистическое видение педагогических отношений в рамках данного процесса.

Обучение в непривычной для иностранного студента образовательной среде заставляет его подчиняться ее законам, понимать специфику поведения и взаимодействия с новыми представителями общества, учиться приобретать новые коммуникативные навыки и умение ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, возникающих как в институте, так и в повседневной жизни. В связи с этим возникает проблема социокультурной адаптации иностранных студентов к условиям обучения, решение которой оказывает влияние на позитивный рост личностных и профессиональных качеств студента, на его успешность и мотива-

цию, а также на желание продолжить пребывание в Российской Федерации.

Для улучшения процесса социокультурной адаптации иностранных студентов Г.Н. Трофимова и А.Д. Гладуш, предлагают комплекс условий, который включает в себя [9]:

а) создание социально-педагогического портрета иностранного студента, отражающего определенные качества, присущие представителям конкретного региона, с учетом которого строится модель, а в дальнейшем и система средств адаптации этих студентов в культурно-образовательном пространстве;

б) проведение персональной диагностики, направленной на выявление проблем и потребностей иностранных студентов методом анкетирования;

в) сопровождение иностранного студента на всех этапах адаптации;

г) сотрудничество администрации высшего учебного заведения с иностранными студентами или их представителями с целью устранения и предотвращения неприятностей;

д) осмысление и понимание иностранными студентами с участием их представителей причин успеха или неудачи, предотвращение возможного выгорания в учебе;

е) проведение учебно-методической работы, которая предполагает усиление поликультурного компонента в содержании учебных предметов социально-гуманитарного цикла и использование продуктивных методов обучения, направленных на формирование ключевых компетенций иностранных студентов;

ж) реализация воспитательной работы, включающая внеучебные мероприятия, проводимые в университете, сотрудничество с культурными и национальными обществами города, а также активная работа с семьей студента (оповещение об изменениях, нововведениях, предоставление доступа к официальному сайту университета, возможно, с информацией о текущей успеваемости);

з) деятельность службы социально-психологического сопровождения, которая может быть групповой и индивидуальной.

Остановимся подробнее на содержании некоторых из обозначенных условий.

При составлении социально-педагогического портрета иностранного студента учитывается ряд характеристик:

– принадлежность к социально-демографической группе (пол, возраст, социальный статус родителей, место проживания);

– активное участие в дискуссии, в учебном процессе (успеваемость, выбор определенных методов обучения);

– личностные ориентации (мотивы выбора определенной профессии, специальности, учебного заведения);

– толерантное и гуманное отношение к представителям других национальностей;

– социальное самочувствие (участие в политической и общественной жизни университета и страны);

– понимание собственной культурной идентичности.

А.Д. Гладуш выделяет основные направления службы социально-психологического сопровождения [9]:

1) личностная и профессиональная самодетерминация, освоение базового процесса деятельности (процесс профессиональной деятельности, процесс обучения, другие процессы, жизненно важные для человека);

2) психосоциальная коммуникация (интерсубъективные отношения, взаимоотношения личности и общества, отношение к себе, общение с друзьями);

3) собственная безопасность, сохранение жизни и здоровья [9, с. 58].

В деятельности по сопровождению, по мнению В.М. Филипповой, выступают следующие этапы:

1) установление отношений с сопровождаемым;

2) апробация;

3) составление схемы решения проблемы;

4) оценка рациональности и результата;

5) удаление сопровождающего.

А результатами работы службы социально-психологического сопровождения должно стать:

1) снижение и устранение конфликтности среды обучения и жизнедеятельности;

2) повышение общего уровня благополучия;

3) повышение уровня удовлетворённости качеством обучения и жизнедеятельности [9, с. 23].

По мнению Г.Н. Трофимовой, в состав службы социально-психологического сопровождения должны входить члены профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого аппарата, социологи, психологи, специалисты по конфликтологии, педагогической и социальной психологии, медицинские работники. В результате деятельности группы по социально-психологическому сопровождению у студента-иностранца должен сформироваться социальный статус, отличающийся пониманием более высокого качества новой социальной позиции, стремлением достичь новых успехов в учебном и внеучебном процессе [9, с. 27].

Эффективность социокультурной адаптации иностранных студентов в образовательной среде российской организации высшего образования определяется на основе комплексной и многоступенчатой системы оценки формирования и роста их ключевых компетенций. Данная система также включает в себя оценку иностранными студентами собственного уровня развития ключевых компетенций, оценку студентами-представителями принимающего общества иностранного студента как правильной личности студенческого сообщества, а также оценку преподавателями иностранного студента как правильной личности в учебном процессе. В связи с этим утверждением Д.А. Андреева предлагается создание и развитие института кураторов и тьюторов.

Уровень социокультурной адаптации иностранных студентов проявляется рядом проблем, среди которых трудности в обучении, наличие языкового барьера, взаимодействие с окружающими людьми, изменение климатических условий, изменение привычного образа жизни, питание, повышенный уровень тревожности и ситуативная конфликтность. В решении всех этих проблем, которые наиболее актуальны в первый год обучения, ведущая роль принадлежит куратору учебной группы. Также куратор может способствовать сплочению учебного коллектива путем организации различного рода внеклассных мероприятий, художественно-игровых занятий, направленных на приобщение иностранных студентов к жизни учебной группы как единого коллектива (например, студенты могут посетить музей, разделиться на команды и участвовать в соревнованиях, выполняя задания преподавателя) [1, с. 276].

Сегодня в университетах уже все чаще появляется новый тип преподавателя — это не лектор, а тьютор, который опирается на современные технологии и рациональную организацию в процессе обучения. Для оказания помощи студентам в выборе и реализации их образовательных траекторий, организована служба академических консультантов (тьюторов). Тьюторы осуществляют свою деятельность при деканатах факультетов и отчитываются перед деканом. Тьютор курирует студентов с момента зачисления до последнего курса и выполняет следующие функциональные обязанности:

– готовит необходимые дидактические материалы по организации учебного процесса и предоставляет их студентам (представляет профессорско-преподавательскому составу и кафедрам) на стендах или публикует на веб-странице факультета (кафедры);

– проводит групповые и индивидуальные консультации студентов с целью наиболее рациональной подготовки ра-

бочих и индивидуальных учебных планов на год;

– принимает индивидуальные планы студентов в установленные сроки и участвует в составлении рабочих планов направления (специальности) на учебный год;

– оказывает помощь студентам в период внесения изменений в индивидуальные учебные планы;

– контролирует своевременную подготовку преподавателями, кафедрами всех методических материалов, необходимых для обучения по данному направлению (специальности);

– проверяет выполнение студентами, преподавателями, кафедрами правил проведения рубежного и текущего контроля по всем дисциплинам;

– выступает в качестве представителя и защитника академических интересов и прав студента в университете;

– участвует в деятельности деканских комиссий, решающих вопросы академического статуса и успеваемости студентов;

– является членом учебно-методических комиссий факультета [6, с 67].

Деятельность куратора и тьютора во многом сопрягаются, так как их работа направлена на одного адресата и конечным результатом ее является разработка системы средств социокультурной адаптации иностранных студентов в организациях высшего образования.

В заключении отметим, что проблема социокультурной адаптации иностранных студентов актуальна на сегодняшний день и требует решения со стороны администрации учебного заведения. Успешность решения этой проблемы является своего рода ведущим фактором в формировании имиджа любого высшего учебного заведения в глазах иностранных студентов. Проанализировав научные труды, автор статьи выделил и раскрыл специфику комплекса условий, способствующих ускорить и облегчить процесс социокультурной адаптации иностранных студентов в российских организациях высшего образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Д.А. Проблема адаптации студента. Молодежь и образование. М., 1972. С. 275–277.
2. Аргунова В.Н., Лондаджим Т. Барьеры социокультурной адаптации иностранных студентов, обучающихся в российских вузах // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2008. № 4. С. 7–12.
3. Бардина-Вижье Е.Ю. Методологические основы изучения процесса социокультурной адаптации иностранных студентов // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. 2015. №. 3 (44), С. 5–15.
4. Башеров О.И., Боговская И.В., Сведенцова И.Н., Маршал Н.С. Системный подход к педагогическому сопровождению адаптации иностранных студентов к социокультурной среде вуза // Управление образованием: теория и практика. 2025. Вып. 15. № 3-1. С. 11–26. DOI 10.25726/i7689-8944-9730-x.
5. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л.: Наука, 1988. 270 с.
6. Боронина Л.Н. Адаптация первокурсников: проблемы и тенденции // Университетское управление: практика и анализ. 2001. № 4 (19). С. 65–69.
7. Витковская М.И., Троцук И.В. Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России (на примере РУДН). // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2004. № 6-7. С. 267–283.
8. Волков Ю.А., Фомичева Д.А., Савельева М.Н. Роль социальных сетей и цифровых платформ в облегчении социокультурной адаптации иностранных студентов в крупных городах России на примере Москвы и Санкт-Петербурга // Управление образованием: теория и практика. 2025. Вып. 15. № 9-2. С. 107–118. DOI 10.25726/j9902-5764-7455-t.

9. Гладуш А.Д., Трофимова Г.Н., Филиппов В.М. Социально-культурная адаптация иностранных граждан к условиям обучения и проживания в России. М.: РУДН, 2008. 146 с.
10. Губский Е.Ф. Философский энциклопедический словарь. М.: И.Д. «Инфра-М», 2009. 569 с.
11. Джантеев Т.Х. Социокультурная адаптация иностранных слушателей в образовательных организациях МВД России (на примере Академии управления МВД России) // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 3 (77). С. 156–162.
12. Драч Г.В. Культурология. Краткий тематический словарь. Ростов Н/Д: Феникс. 2001. 154 с.
13. Заседателева О.В. Социокультурная адаптация иностранных студентов в современной системе российского высшего образования // Философия образования. 2010. С. 302–306.
14. Кривцова И. О. Социокультурная адаптация иностранных студентов к образовательной среде российского вуза (на примере Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко) // Фундаментальные исследования. 2011. № 8 (1). С. 100–105.
15. Козырьков В.П., Саралиева З. Х-М., Кутявина Е.Е. Студенческая дружба как вид первичных социальных связей: основы, характер и трансформация // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2023. №3. С. 114–127. DOI 10.15593/2224-9354/2023.3.8.
16. Орлова Э.А. Концепция социокультурного пространства: познавательные возможности // Личность. Культура. Общество. 2007. Вып. 3 (37). С. 96–112.
17. Созаева А.С. Профессионально-личностное становление иностранных студентов в образовательной среде российского вуза. Социокультурная адаптация // Довузовская подготовка иностранных граждан: проблемы и перспективы. Казань: Издательство Казанского университета, 2021. С. 246–249.
18. Указ Президента РФ от 31.10.2018 №622 (ред. от 12.05.2023) «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139/ (дата обращения: 16.09.2025).
19. Фомина Т.К., Гончаренко Н.В. Анализ адаптационного процесса в иноэтничной среде // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2017. Вып. 11. № 1. С. 52–57.
20. Число иностранных студентов в России за три года выросло на 26 тысяч // Министерство науки и высшего образования. 2022. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/46158/> (дата обращения: 29.09.2025).
21. Шустова С.В., Черноусова А.С. О проблемах адаптации студентов-иностранцев в процессе обучения в России: социолингвистическое исследование // Миграционная лингвистика. 2024. № 6. С. 31–48.
22. Berry John W. Immigration, Acculturation, and Adaptation // Applied psychology: an international review. 1997. №46 (1). P. 5–34.
23. Makeeva E., Kulinich M., Yakovleva I. Adaptation of International Students: Challenges and Solutions // Journal of Intercultural Communication. 2021. №21(3), P. 41-54. DOI 10.36923/jicc.v21i3.20.
24. Manyeruke G., Tansel E. Investigating social and psychological adaptation among international students: A study of factors influencing wellbeing // Kıbrıs Türk Psikiyatri Ve Psikoloji Dergisi. 2024. №6(2). P. 105-115. DOI 10.35365/ctjpp.24.2.01.
25. Yilmaz K., Temizkan V. The Effects of Educational Service Quality and Socio-Cultural Adaptation Difficulties on International Students' Higher Education Satisfaction // Sage Open. 2022. №12(1). DOI 10.1177/21582440221078316.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva D.A. Problema adaptacii studenta. Molodezh' i obrazovanie. M., 1972. S. 275–277.
2. Argunova V.N., Londadzhim T. Bar'ery sociokul'turnoj adaptacii inostrannyh studentov, obuchajushhihsja v rossijskih vuzah // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Serija: Social'nye nauki. 2008. № 4. S. 7–12.

3. Bardina-Vizh'e E.Ju. Metodologicheskie osnovy izuchenija processa sociokul'turnoj adaptacii inostrannyh studentov // Aktual'nye voprosy obshhestvennyh nauk: sociologija, politologija, filosofija, istorija. 2015. № 3 (44), S. 5–15.
4. Basherov O.I., Bogovskaja I.V., Svedencova I.N., Marshal N.S. Sistemnyj podhod k pedagogicheskomu soprovozhdeniju adaptacii inostrannyh studentov k sociokul'turnoj srede vuza // Upravlenie obrazovaniem: teorija i praktika. 2025. Vyp. 15. № 3-1. S. 11–26. DOI 10.25726/i7689-8944-9730-x.
5. Berezin F.B. Psihicheskaja i psihofiziologicheskaja adaptacija cheloveka. L.: Nauka, 1988. 270 s.
6. Boronina L.N. Adaptacija pervokursnikov: problemy i tendencii // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 2001. № 4 (19). S. 65–69.
7. Vitkovskaja M.I., Trocuk I.V. Adaptacija inostrannyh studentov k uslovijam zhizni i ucheby v Rossii (na primere RUDN). // Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Serija: Sociologija. 2004. № 6-7. S. 267–283.
8. Volkov Ju.A., Fomicheva D.A., Savel'eva M.N. Rol' social'nyh setej i cifrovych platform v oblegchenii sociokul'turnoj adaptacii inostrannyh studentov v krupnyh gorodah Rossii na primere Moskvy i Sankt-Peterburga // Upravlenie obrazovaniem: teorija i praktika. 2025. Vyp. 15. № 9-2. S. 107–118. DOI 10.25726/j9902-5764-7455-t.
9. Gladush A.D., Trofimova G.N., Filippov V.M. Social'no-kul'turnaja adaptacija inostrannyh grazhdan k uslovijam obuchenija i prozhivaniya v Rossii. M.: RUDN, 2008. 146 s.
10. Gubskij E.F. Filosofskij jenciklopedicheskij slovar'. M.: I.D. «Infra-M», 2009. 569 s.
11. Dzhanteev T.H. Sociokul'turnaja adaptacija inostrannyh slushatelej v obrazovatel'nyh organizacijah MVD Rossii (na primere Akademii upravlenija MVD Rossii) // Vestnik Kaliningradskogo filiala Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2024. № 3 (77). S. 156–162.
12. Drach G.V. Kul'turologija. Kratkij tematiceskij slovar'. Rostov N/D: Feniks. 2001. 154 s.
13. Zasedateleva O.V. Sociokul'turnaja adaptacija inostrannyh studentov v sovremennoj sisteme rossijskogo vysshego obrazovanija // Filosofija obrazovanija. 2010. S. 302–306.
14. Krivcova I. O. Sociokul'turnaja adaptacija inostrannyh studentov k obrazovatel'noj srede rossijskogo vuza (na primere Voronezhskoj gosudarstvennoj medicinskoj akademii im. N. N. Burdenko) // Fundamental'nye issledovanija. 2011. № 8 (1). S. 100–105.
15. Kozyr'kov V.P., Saraliev Z. H-M., Kutjavina E.E. Studencheskaja družba kak vid pervichnyh social'nyh svjazej: osnovy, harakter i transformacija // Vestnik PNIPU. Social'no-jekonomicheskie nauki. 2023. №3. S. 114–127. DOI 10.15593/2224-9354/2023.3.8.
16. Orlova Je.A. koncepcija sociokul'turnogo prostranstva: poznavatel'nye vozmozhnosti // Lichnost'. Kul'tura. Obshhestvo. 2007. Vyp. 3 (37). S. 96–112.
17. Sozaeva A.S. Professional'no-lichnostnoe stanovlenie inostrannyh studentov v obrazovatel'noj srede rossijskogo vuza. Sociokul'turnaja adaptacija // Dovuzovskaja podgotovka inostrannyh grazhdan: problemy i perspektivy. Kazan': Izdatel'stvo Kazanskogo universitetata, 2021. S. 246–249.
18. Ukaz Prezidenta RF ot 31.10.2018 №622 (red. ot 12.05.2023) «O koncepcii gosudarstvennoj migracionnoj politiki Rossijskoj Federacii na 2019-2025 gody» // Konsul'tant Pljus. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139/ (data obrashhenija: 16.09.2025).
19. Fomina T.K., Goncharenko N.V. Analiz adaptacionnogo processa v inojetnichnoj srede // Vestnik asociacii vuzov turizma i servisa. 2017. Vyp. 11. № 1. S. 52–57.
20. Chislo inostrannyh studentov v Rossii za tri goda vyroslo na 26 tysjach // Ministerstvo nauki i vysshego obrazovanija. 2022. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/46158/> (data obrashhenija: 29.09.2025).
21. Shustova S.V., Chernousova A.S. O problemah adaptacii studentov-inostrancev v processe obuchenija v Rossii: sociolingvisticheskoe issledovanie // Migracionnaja lingvistika. 2024. №. 6. S. 31–48.
22. Berry John W. Immigration, Acculturation, and Adaptation // Applied psychology: an international review. 1997. №46 (1). P. 5–34.
23. Makeeva E., Kulinich M., Yakovleva I. Adaptation of International Students: Challenges and Solutions // Journal of Intercultural Communication. 2021. №21(3), P. 41-54. DOI 10.36923/jicc.v21i3.20.

-
24. Manyeruke G., Tansel E. Investigating social and psychological adaptation among international students: A study of factors influencing wellbeing // Kıbrıs Türk Psikiyatri Ve Psikoloji Dergisi. 2024. №6(2). P. 105-115. DOI 10.35365/ctjpp.24.2.01.
 25. Yilmaz K., Temizkan V. The Effects of Educational Service Quality and Socio-Cultural Adaptation Difficulties on International Students' Higher Education Satisfaction // Sage Open. 2022. №12(1). DOI 10.1177/21582440221078316.

Поступила в редакцию: 15.10.2025.

Принята в печать: 21.11.2025.